

УДК 343.22
DOI 10.5281/zenodo.17853256
Научная статья

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES IN THE CONTRACT SYSTEM

ЖЕЛТКОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Тихоокеанский государственный университет.

ZHELTKOV ALEXANDER VYACHESLAVOVICH,
Pacific State University.

В статье рассматривается проблема квалификации преступлений в контрактной системе России. Рассматриваются такие аспекты, как сложности в квалификации преступлений и отсутствие терминологического единства. Проанализирована судебная практика, демонстрирующая широкий диапазон назначаемых наказаний (от крупных штрафов до лишения свободы) и подтверждающая наличие проблем в квалификации, ведущих к оправдательным приговорам и прекращению дел. Основными выводами являются выявленные особенности правоприменительной практики и необходимость борьбы с коррупцией. Вкладом автора в исследования является обоснование необходимости улучшения правового регулирования закупок. В результате установлено, что криминализация требует комплексного подхода к правоприменению в рассматриваемой сфере.

This article examines the classification of crimes in Russia's contracting system. It addresses such aspects as the complexities of classifying crimes and the lack of uniformity in terminology. It analyzes judicial practice, demonstrating a wide range of penalties imposed (from large fines to imprisonment), and confirms the existence of problems in classification, leading to acquittals and dismissals of cases. The main conclusions are the identified specific features of law enforcement practice and the need to combat corruption. The author's contribution to this research is to substantiate the need to improve legal regulation of procurement. It is concluded that criminalization requires a comprehensive approach to law enforcement in this area.

Ключевые слова: квалификация преступлений, контрактная система, государственные закупки, уголовное право, административная ответственность, коррупция, особенности субъекта.

Key words: qualification of crimes, contract system, public procurement, criminal law, administrative liability, corruption, characteristics of the subject.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.

Вопросы квалификации преступлений в контрактной системе остаются крайне важными в условиях совершенствования государственного и муниципального заказа, поскольку именно чёткая квалификация обеспечивает справедливость и неотвратимость уголовной ответственности.

Основная проблема исследования заключается в отсутствии единообразия в судебной практике по привлечению к ответственности за нарушения в закупках, что связано с неопределённостью критериев и сложностью доказывания состава преступления. Объектом исследования выступают преступления в контрактной системе. Предметом исследования являются

законодательные нормы, регулирующие ответственность за преступления в контрактной системе.

Обзор литературы.

Проблемы квалификации преступлений в контрактной системе являются предметом пристального внимания современных отечественных исследователей и правоприменительных органов.

Ряд учёных обращается к необходимости уточнения элементов составов преступлений. Так, М.А. Филатова подробно анализирует проблемы толкования признаков злоупотреблений в сфере закупок, указывая на неопределённость таких критериев, как «корыстная или иная личная заинтересованность» и сложности в установлении прямой причинно-следственной связи между действиями виновного и наступившим ущербом [15, с. 33]. В свою очередь, В.Н. Самсонов рассматривает развитие уголовного законодательства, отмечая, что введение специальных статей 200.4 и 200.5 УК РФ, хотя и является шагом вперёд, не решило всех проблем из-за бланкетного характера их диспозиций, требующего постоянного обращения к нормам Федерального закона № 44-ФЗ [10, с. 57].

Также актуальным остаётся вопрос пересмотра критериев ущерба. Современные исследователи (например, коллектив авторов в работе О.А. Малиновской, И.В. Кулешова, М.С. Спеко) отмечают, что установленные в примечаниях к статьям УК РФ пороги крупного (свыше 2,25 млн руб.) и особо крупного ущерба (свыше 9 млн руб.) при всей своей конкретности на практике создают сложности, так как методика исчисления реального ущерба от преступлений в закупках (включая репутационные потери и нарушение принципов конкуренции) законодательно не урегулирована [7, с. 589–591]. Это приводит к разночтениям в судебных решениях.

Значительное внимание в литературе уделяется анализу субъектного состава. Н.В. Бугаевская подчёркивает особенность новых норм, направленных на специфических субъектов — работников контрактной службы, управляющих и членов комиссий, что требует чёткого законодательного разграничения их полномочий и ответственности от классических «должностных лиц» [2, с. 443]. А.Р. Климкин указывает на проблему квалификации действий посредников и организаторов преступных схем, которые формально могут не попадать под признаки специального субъекта [4, с. 86–87].

В современном правоприменении существует острая потребность в разработке методических рекомендаций по разграничению составов. Учёные констатируют, что схожие нарушения часто квалифицируются по-разному: как административные правонарушения (по КоАП РФ) или как уголовные преступления [5; 13]. Л.А. Куликова отмечает сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при разграничении, например, неэффективного расходования средств (халатность) и прямого умышленного причинения ущерба (злоупотребление полномочиями) [6, с. 175]. О.В. Синчурин видит корень проблемы в самой конструкции законодательства о закупках, которое изобилует сложными процедурными нормами, что само по себе становится «риск-фактором» и порождает латентные правонарушения [11, с. 237–239].

Наконец, в обзоре нельзя не отметить публикации, посвящённые общей криминологической оценке сферы закупок. Исследования В.А. Китсинга посвящены классификации и видам преступлений, совершаемых исполнителями контрактов [3], а О.Н. Соловкин рассматривает антикоррупционные механизмы как неотъемлемую часть контрактной системы [12]. М.Ю. Абрамов раскрывает понятие и сущность контрактной системы, подчёркивая её уязвимость для противоправных посягательств [1, с. 40–41].

Таким образом, современный научный дискурс и правоприменительная практика едины в констатации наличия системных проблем. Обозначенная в исследованиях и судебных актах (например, в приговорах Кисловодского и Заднепровского районных судов [8; 9])

необходимость в унификации подходов, чётких критериях и методическом обеспечении процесса квалификации подтверждает актуальность настоящего исследования.

Материалы и методы исследования.

В работе используются анализ действующего законодательства, обобщение судебной практики как по уголовным делам, так и рассмотрение административных правонарушений в сфере закупок, а также сравнительный анализ научных статей. Методологическую основу составляют формально-юридический, сравнительно-правовой и контент-анализ источников.

Результаты и выводы.

Введение контрактной системы явилось ответом на необходимости повышения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств в государственном секторе. Однако формирование единой системы закупок повлекло осложнение правового регулирования и возникновение сложных вопросов при разграничительном анализе преступлений, связанных с нарушением установленного порядка.

Необходимость специального регулирования влечёт за собой появление многочисленных нормативных актов и подзаконных актов, что нередко становится основой для возникновения коллизий и сложностей при осуществлении правоприменительных действий.

Контрактная система, будучи сложным механизмом государственных и муниципальных закупок регулируется Федеральным законом №44-ФЗ [14], устанавливающим жесткие правила для прозрачности, конкуренции и эффективности расходов бюджетных средств. Однако практика реализации положений закона, как отмечает М.Ю. Абрамов, демонстрирует устойчивую проблему сопряжённости данной сферы с разнообразными преступлениями, оказывающими существенное влияние на экономическую безопасность России. Анализ действующего законодательства и уголовных дел показывает, что зачастую реализации системы препятствуют отдельные правонарушения и устойчивая преступная среда, формирующаяся вокруг распределения государственных средств [1, с. 42].

В 2022–2024 годах сфера государственных и муниципальных закупок осталась одной из самых криминализованных областей экономической деятельности в РФ. За данный период тенденция к увеличению количества выявляемых преступлений сохранилась, и процент правонарушений в структуре экономической преступности заметно вырос. Уголовная статистика фиксирует значительный рост числа уголовных дел, возбуждаемых по статьям, связанным с нарушением законодательства о контрактной системе, увеличение количества лиц, привлечённых к ответственности, включая работников контрактных служб и представителей комиссий по закупкам. Встречаются злоупотребления при формировании технических заданий и намеренное ограничение числа участников конкурентных процедур. Остаётся актуальной проблема коррупционного протекционизма, когда должностные лица подгоняют условия конкурса под конкретных поставщиков, исключая возможность участия других компаний.

Изменения в законодательстве в 2022 году расширили перечень квалифицируемых нарушений, что позволило выявлять больше преступных схем и усилило давление на нарушителей. В 2023 году количество преступлений, связанных с госзакупками, составило почти 15 тысяч. Одновременно выросла доля преступлений, совершённых в соучастии, что говорит о повышенной организованности нарушителей. Среди привлечённых к уголовной ответственности увеличилась доля посредников, участвующих в махинациях при заключении и исполнении контрактов. В 2024 году выявлено свыше 3 тысяч нарушений только по официальным данным прокуратуры, причём выросло число протестов и актов прокурорского реагирования к правовым актам, связанным с госзакупками. Преобладают дела о причинении крупного и особо крупного ущерба — в ряде случаев ущерб превышал 9 млн руб [11, с. 237].

Основные виды преступлений в контрактной системе охватывают:

– коррупционные преступления, связанные с злоупотреблениями и подкупом должностных лиц и работников контрактной службы (например, статьи 285, 286, 289, 290, 291,

291.1 УК РФ [2] и специальные статьи 200.4, 200.5 УК РФ, введенные в 2018 году для борьбы с злоупотреблениями и подкупом в сфере закупок);

– злоупотребления в сфере закупок (статья 200.4 УК РФ) — преступления, связанные с превышением полномочий, намеренным искажением условий закупки, сговором между участниками, завышением цены контракта и другими действиями, наносящими ущерб государству или муниципалитету;

– подкуп работников контрактной службы и членов комиссий по закупкам (статья 200.5 УК РФ) — незаконное получение или дача имущества за совершение действий (бездействия) в интересах дающего при осуществлении закупок;

– преступления, связанные с экономической деятельностью и злоупотреблениями должностными полномочиями в сфере закупок, квалифицируемые по общим статьям УК РФ, таким как мошенничество (статья 159 УК РФ), халатность (статья 293 УК РФ) и др.

По составу субъектов преступлений в контрактной системе предусмотрены специальные признаки. Субъектами являются должностные лица, работники контрактной службы, контрактные управляющие, члены комиссий и лица, непосредственно участвующие в закупках и приемке товаров, работ, услуг.

Н.В. Бугаевская отмечает, что данные нормы направлены на борьбу с противоправными действиями работников контрактной службы, контрактных управляющих и членов закупочных комиссий. Особенностью новых правовых норм является их адресованность не должностным лицам в классическом понимании, а специфическим субъектам контрактных отношений [2, с. 437].

В числе признаков, формирующих составы преступлений данной категории, как отмечает М.А. Филатова, выделяется прямой умысел субъекта и наличие корыстной или иной личной заинтересованности. Квалифицирующие признаки связаны с причинением крупного и особо крупного ущерба, с совершением деяний группой лиц по предварительному сговору. Размеры ущерба, определяющие степень общественной опасности, закреплены в примечаниях к статьям УК РФ. Крупным считается ущерб свыше 2,25 млн руб., особо крупным — свыше 9 млн руб. [15, с. 30].

Значительное место в спектре преступлений занимают мошенничество, превышение или злоупотребление должностными полномочиями, подделка документов, а также классические формы подкупа и коммерческих злоупотреблений. Судебная практика и статистика демонстрируют преобладание случаев мошенничества и взяточничества, дополнительно указывая на особую криминогенность бюджетной сферы, где каждое нарушение может повлечь прямые материальные потери и системный ущерб управлению страной [3, с. 101].

В.Н. Самсонов полагает, что контроль за состоянием закупок ведут федеральные, региональные и муниципальные органы. В процессе надзора формируются базы данных подозрительных операций. Совершенствование механизмов обмена информацией между органами следствия, прокуратурой и контролирующими органами усиливает возможности выявления преступлений и реализации эффективных мер реагирования по каждому заявленному инциденту [10, с. 56].

Существенная часть нарушений остаётся латентной из-за сложности экспертной оценки ущерба и согласованности действий участников контрактной системы. Работа по разоблачению преступлений в данной сфере требует особых компетенций среди сотрудников экономических подразделений МВД и среди специалистов в сфере анализа закупочного законодательства.

Правоприменительная практика демонстрирует широкий диапазон назначаемых санкций. Суд применяет денежное взыскание и лишение свободы сроком до 8 лет в зависимости от квалификации деяния и степени его общественной опасности. Дополнительно устанавли-

ваются ограничения на осуществление профессиональной деятельности и замещение определённых должностей в бюджетных и муниципальных организациях [7, с. 589].

Так в одном из дел, заместитель главного врача больницы был признан виновным в получении взяток на сумму более 7 млн руб. за содействие в заключении госконтрактов и покровительство частным компаниям. Его действия квалифицированы по частям 2 и 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в значительном и особо крупном размере, а также оказание прямого содействия бизнесу. Подсудимый частично признал вину по части 6 статьи 290 УК, заявив о роли посредника при передаче части взятки, а по части 2 статьи 290 УК свою вину признал полностью. Суд установил, что деньги он получал лично, не будучи посредником, и назначил наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима [9].

В другом деле гражданин, действовал через посредника, передал взятку руководителю контрактной службы университета для заключения выгодного контракта определённому предпринимателю. Размер взятки составил свыше 400 тыс. руб., что признано существенным в рамках уголовного законодательства (крупный размер) и подпадает под подп. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд признал его виновным, назначив наказание — 7 лет лишения свободы условно и штраф в размере 804,480 руб. Виновность гражданина подтверждена совокупностью доказательств: показаниями свидетелей, договорами между университетом и предпринимателем и записями телефонных переговоров [8].

Закон закрепил бланкетность диспозиции в отношении конкретных составов преступлений, связанных с контрактной системой, вследствие чего без обращения к внешним по отношению к уголовному закону нормативным актам квалифицировать действия невозможно. Проблема является препятствием для единообразного применения уголовного закона и поддержки правопорядка при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Одной из характерных черт квалификации подобного рода преступлений является значительное влияние юридической техники, используемой при проектировании законодательных норм, требует высокой компетентности от лиц, осуществляющих расследование и судебное разбирательство по данным делам.

Сложности в квалификации преступлений существенно обостряются из-за отсутствия строгого терминологического единства между законами, устанавливающими порядок закупок, административными и уголовными нормами. В реальной практике правоохранительным органам крайне сложно определить точные границы между административно наказуемыми правонарушениями и преступлениями. При этом часто встречаются случаи, когда аналогичные по сути нарушения получают разную юридическую квалификацию. Формируется ситуация избыточной либо фрагментарной ответственности за деяния, нарушающие интересы государства в сфере закупок.

Вопрос субъекта преступления в закупочной сфере отличается определённой уникальностью. К признакам субъекта относят должностное положение и выполнение специальных полномочий в рамках контрактной системы [4, с. 87]. Криминализация действий в сфере закупок оказалась вызвана необходимостью борьбы с созданием коррупционных схем и злоупотреблением положением при организационном сопровождении закупочных процедур. На практике установление признаков субъекта является одной из центральных проблем, так как не всегда должностное лицо или член комиссии попадает под юридические критерии, прописанные в законе. Ввиду значительной схожести последствий и мотивов преступлений применим подход к расширительному толкованию диспозиции [12, с. 368].

Межотраслевой характер регулирования контрактной системы обуславливает постоянные соприкосновения уголовного и административного права. По ряду позиций, например, схожие нарушения квалифицируются административным правонарушением согласно КоАП РФ [5], в форме уголовных преступлений на основании формального отнесения к преду-

смотренному законом субъекту. Данный аспект создаёт почву для возникновения противоречий, поскольку между составами преступления и административного проступка зачастую отсутствует четкая граница. Проблема затрудняет процесс привлечения виновных к ответственности.

Правоприменительная практика показывает, что использование бланкетных норм приводит к необходимости детального изучения смежных нормативных актов и сбора большого числа специфических доказательств. Установление причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и наступившими последствиями осложняется, в том числе, экономическими факторами, влияющими на рынок закупок [6, с. 175]. Отсутствие единых механизмов исчисления ущерба и идентификации потерпевших также функционирует как один из барьеров для успешной квалификации преступлений и вынесения мотивированных решений судами.

Анализ проведённого исследования приводит к выводу о наличии существенных изъянов в структуре уголовной ответственности за правонарушения, совершённые в сфере закупок. Избыточная дифференциация ответственности влечёт за собой невозможность применения уголовно-правовых запретов, что выражается в оправдательных приговорах и прекращении дел в связи с отсутствием состава преступления. В итоге судебная система оказывается перегруженной делами, которые в силу неудачно сформулированных диспозиций приводят к невозможности объективного рассмотрения.

Применение законодательства затруднено не только из-за противоречия индивидуальных норм, но и вследствие различных трактовок одних и тех же понятий. Расхождения в понимании таких терминов как «контрактный управляющий», «член закупочной комиссии», «заказчик» и другие ведут к возникновению правовых ошибок и формируют дополнительную нагрузку на правоприменительный аппарат. Без унификации понятийного аппарата невозможно обеспечить стабильность правового режима контрактной системы в контексте уголовной ответственности.

Влияние международных антикоррупционных соглашений и стандартов на российскую законодательную инициативу ощущается в регулировании вопросов ответственности за нарушения в сфере государственных закупок. При этом имплементация зарубежных подходов не всегда учитывает специфику отечественной системы, порождает дополнительные сложности в процессе адаптации норм и их применения в практике.

Таким образом, квалификация преступлений в контрактной системе России является сложным комплексом проблем, охватывающим требования к законодательству, практические аспекты выявления и расследования правонарушений и специфику судебного разбирательства. Наличие коллизий, отсутствие единой терминологии, ненадёжная дифференциация состава преступлений и конкуренция административной и уголовной ответственности способствуют тому, что борьба с преступностью в области закупок требует дальнейшего совершенствования нормативной базы и унификации подходов к толкованию закона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов М.Ю. Понятие, сущность и содержание контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Закон и право. 2025. № 3. С. 40–45.
2. Бугаевская Н.В. Ответственность за коррупционные проявления в сфере закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд: новеллы уголовного законодательства // Вестник СПбГУ. Право. 2022. №2. С. 433–451. DOI 10.21638/spbu14.2022.209.
3. Китсинг В.А. Понятие и виды преступлений, совершаемых исполнителями контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок // Юридические исследования. 2024. № 9. С. 96–108.

4. Климкин А.Р. Проблемы противодействия коррупции в системе государственных закупок // Актуальные проблемы организации правоохранительной и правозащитной деятельности. Тула, 2023. С. 86–89.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.07.2025) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.
6. Куликова Л.А. Противодействие преступлениям экономической направленности в сфере государственных закупок // Закупки товаров, работ и услуг для нужд правоохранительных органов Российской Федерации: проблемы организации, контроля, учета и правоприменения. Санкт-Петербург, 2024. С. 172–177.
7. Малиновская О.А., Кулешов И.В., Спеко М.С. Преступные проявления в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Обеспечение устойчивости и безопасности развития экосистем: современные методы и инструменты диагностики рисков и угроз. Киров, 2025. С. 587–597.
8. Приговор Заднепровского районного суда города Смоленска от 29.11.2023 № 1-344/2023. URL: https://1jur.ru/?utm_source=ugpr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_ugpr.ru_content_link_native_middle&utm_term=2053&utm_content=art#/document/98/85778749/ (дата обращения: 24.07.2025).
9. Приговор Кисловодского городского суда Ставропольского края от 13.09.2023 дело № 1-61/2023. URL: https://xn---htbbaar8avpu2c.xn--p1ai/case/1-61_2023-1-410_2022/924135 (дата обращения: 24.07.2025).
10. Самсонов В.Н. Развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления при осуществлении государственных закупок // Российский следователь. 2024. № 6. С. 55–58.
11. Синчуринов О.В. Законодательное регулирование государственных (муниципальных) закупок как риск-фактор коррупционного поведения должностных лиц заказчиков и участников закупок // Закон и право. 2025. № 5. С. 235–248.
12. Соловкин О.Н. Антикоррупционные механизмы при реализации государственных закупок // Проблемы развития современного общества. Курск, 2024. С. 367–374.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.06.2025) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954.
14. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. ст. 1652.
15. Филатова М.А. Проблемы толкования признаков злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2022. № 3. С. 28–49.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Желтков А. В., 2026.